

СВОБОДА ЯК АЛЬТЕР-ПРОСТОРИ ТУМАСА ТРАНСТРЬОМЕРА

Голобородько Я. Ю. (Херсон, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-4563-7684>

Abstract

The article deals with the activity of Swedish lyricist, translator, memoirist Tomas Tranströmer who was marked by Nobel Prize in Literature in 2011. A great number of his contemporaries thought of him as one of the greatest poets of the second half of the XX-th – the beginning of the XXI-st centuries.

His own bibliography that consists of more than ten original collections, books of autobiographical prose and collections of translations is presented in detail. The article traces attributive features of Tomas Tranströmer's poetry and among them – following his own basic artistic stratagems, the specific character of working out within the format of a poem in prose, establishing highly individualized contrasts of the categories of “nowadays” v. “reality” that are not synonyms for this writer.

The article claims that usual, “earthly” laws and realities in his poetry organically interact with completely irrational, alternative spaces (alter-spaces). It is underlined that poems in prose of Tomas Tranströmer have poetic and prose structure and, from one side, they have internal integrity, while from the other side, they are marked by fragmentation and segmentation of the total artistic “picture”. The special place is devoted to a review of individual and creative interactions with one more Nobel laureate – Joseph Brodsky, who was awarded the most prestigious prize in 1987.

Key words: poem in prose, concepts of realities and interaction of tropes, “nowadays” / “reality”, eidos of reality, alter-spaces, existence of paradoxical macrocosm, collage poetic forms, segmentation of the body of a poem.

Естетичні свідомість і цінності Тумаса Транстрьомера формувалися у складний для Європи період кінця 1940-х – 1950-х років. Літературною справою Транстрьомер ґрунтовно зайнявся у юнацькому віці. Спочатку відомість йому принесли переклади шведською мовою французького сюрреаліста Андре

Бретона. Дебютна поетична збірка Тумаса Транстрьомера – “17 dikter” (“Сімнадцять віршів”, 1954) – одразу була помічена критиками. Через 4 роки вийшла друком наступна лірична книжка – “Hemligheter på vägen” (“Тайни на шляху”, 1958). Ще дві збірки припали на 1960-ті роки – “Den halvfärdiga himlen” (“Незавершене небо”, 1962) і “Klanger och spår” (“Звуки й сліди”, 1966). Найбільш плідним на поетичні збірки виявилися для нього 1970-ті роки, коли були опубліковані такі книжки, як “Mörkerseende” (“Той, хто бачить у темряві”, 1970) “Stigar” (“Стежки”, 1973) “Östersjöar” (“Східні озера”, 1974), “Sanningbarriären” (“Бар’єр істини”, 1978). Ще 2 збірки побачили світ наступного десятиліття – це “Det vilda torget” (“Пустельний майдан”, 1983) і “För levande och döda” (“Живим та мертвим”, 1989). У ХХІ столітті з’явилися нові збірки – “Den stora gåtan” (“Велика загадка”, 2004) та “Tomas Tranströmers ungdomsdikter” (“Юнацькі вірші Тумаса Транстрьомера”, 2006; 2011).

Книгографія Транстрьомера буде незавершеною, якщо до неї не додати книжку автобіографічної прози “Minnena ser mig” (“Спогади дивляться на мене”, 1993), збірку виконаних ним перекладів “Tolkningar” (“Інтерпретації”, 1999), де представлено німецьку, угорську, британську й американську поезію. Окремо слід виділити видання “Air Mail” (“Авіапошта”, 2001), яке дозволяє крізь художньо-зорову оптику Тумаса Транстрьомера значно глибше відчутти й увібрати в себе його поетичну реальність. Видання це спочатку було опубліковано шведською мовою (Stockholm: Bonnier, 2001), а згодом і англійською (Minneapolis, MN: Graywolf Press, 2013). Окрім цього, у Стокгольмі було видрукувано антологічний том митця, куди увійшла його поезія та проза 1954 – 2004 років (Tranströmer Tomas, 2011).

Поезія і книжки Тумаса Транстрьомера перекладені понад 60 мовами світу. Проте є сенс наголосити не стільки на мовно-кількісному, скільки на мовно-якісному аспекті перекладання його віршів різними мовами, що підкреслює і сам поет. Художню успішність перекладів своїх віршів він умотивовує тим, що цим переважно переймалися його колеги – поети, які проникливо відчують єство слова. Серед поетів, які перекладали вірші Тумаса Транстрьомера, варт виділити американця Роберта Блая, шотландця Робіна Фултона, українця Дмитра Паличка.

Власну поетичну діяльність Транстрьомер потрактує в масштабі цілком концептуальних підходів. Для нього поезія – це контактна-ціннісна альтернатива, а конкретніше – передусім комунікативна альтернатива у стосунках із просторочасом і соціумом. З-поміж основних категорій його віршових текстів варто виділити насамперед простір, позначений як граничною деталізованістю, так і топонімічною абстрагованістю. Просторові реалії в його творах немовби відкривають дорогу до відчуття категорії часу та взаємин із ним (Bankier, 1993). Соціумний інтер'єр у його текстах представлено не акцентовано, а радше як тло, на якому відбуваються й компактні життя. Художній зір Тумаса Транстрьомера спрямований на те, щоб виявляти такі деталі, обриси, ситуації, пов'язані з оточуючою дійсністю, які б давали змогу по-іншому дивитися на сутність цієї самої дійсності. Засадничі художні стратегіми й образна поетична конкретика Транстрьомера спрямовані на встановлення своїх, індивідуальних зв'язків з дійсністю-реальністю, на облаштування таких відносин із нею, що не заряджені протестними інтонаціями, проте водночас зорозво й рельєфно виражають іншість, окремість поетового просування до неквапливого й різнозорового прочитання того, що доволі умовно позначають поняттями “дійсність”/ “реальність”.

Основна художня форма, яку практикує і розроблює Транстрьомер, – це вірш у прозі. Така форма становить собою поетично-прозову структуру, наділену внутрішньою цілісністю. У цих характеристиках провідна й визначальна (навіть структурно, на рівні розташування термінологічних понять) номінація – вірш, поетичне начало. Віршові форми Транстрьомера в оригінальному виконанні позбавлені рими. Якщо б вірші у прозі були заримовані, то це б виглядало як стратегічне руйнування жанру.

Поезія Тумаса Транстрьомера зосереджена на виявленні й оприявленні недостатньо “прописаних” граней і якостей реальності. Серед життєво-буттєвих форм у його віршах чимало чуттєво доступних і семантично прозорих, проте поруч із ними акуратно вигаптовуються й ейдоси з концептуально невизначеною, непроясненою семантикою. Чіткість поетичного зображення м'яко межує з майже акварельною розмитістю. Сміслові категорії у Транстрьомера не нівелюються безнадійною одновимірністю і спокусливою доступністю. Між

конкретними реаліями і метафориною у його віршах завжди простежується місток та виникає відчуття, що погляд поета енігматично мандрує поміж концептами реалій та сув'язю тропів. Ці мандри ностальгійно провокують думку про те, що достеменно реальність ніколи не може бути завершеною, позаяк якщо це, наприклад, трапиться, то вона застигне, укриється кригою та автоматично перетвориться на нерухливу змертвілу ірреальність.

Вірші у прозі Тумаса Транстрьомера розширюють зорово-мисленнєві уявлення про реальність, принаймні суттєво трансформують ту, що існує у текстових координатах. У цій реальності поряд із абсолютно земними законами спроможні діяти альтернативні. Може, як це вербалізовано у поезії “Місце в лісі”, спрацьовувати “закон гравітації навпаки”. Це коли “будинок тримається якорем за небо, щоб не впасти, і падатиме вгору” (Pavlychko, 2011, p. 426). Або цілком може не лише відбуватися, але й спостерігатися процес, що доцільно схарактеризувати не інакше, як настання смерті часу чи то особисте свідчення про смертність часу. Це уможлиблюється в текстовій фактурі “Дзвін”, коли “ми стояли під деревом і відчували, / що час провалюється і зникає” (Pavlychko, 2011, p. 426). Мислення Тумаса Транстрьомера не потребує повного й усебічного спростування законів і явищ земного життєпростору, воно спроможне цілком природно уживатися із земними порядками. Однак стратегічно воно спрямоване на виявлення знаків і ресурсів існування альтер-просторів, що дає змогу подивитися під складнішою оптикою на форми існування людини й тремкий парадоксальний макрокосм, у якому це існування відбувається, як-от у вірші “Postludium”:

Тихі кімнати.

Меблі, готові до злету, в місячнім сяйві стоять.

Обережно себе покидаю,

Іду крізь ліс незаряджених стрільб.

(Pavlychko, 2011, p. 424)

За поетичною концепцією Транстрьомера, реальністю є все те, що є можливим хоча б гіпотетично, а ейдоси реальності якщо не залежать від слова, то принаймні можуть бути намічені, окреслені в ньому, що вже уможлиблює їхнє побутування. Як це не парадоксально прозвучить, але присутність

“контргравітаційних” вимірів та “безчасових” станів, одне слово, наявність сформованого і докладно виписаного альтер-простору підсилює відчуття довіри до того, що відбувається у просторі віршів, позаяк довіра виникає передовсім там, де є рух до нової якості мислення та дії.

Транстрьомерові поезії досить подібні до колажних форм. Вони завершені настільки, щоб інтонувати виразним образним звучанням, і водночас не завершені рівно настільки, щоб цим натякати на можливість вербально-візійної перспективи. З-поміж прийомів утворення цієї перспективи виділяється сегментування тіла вірша. Тумас Транстрьомер складає тіло вірша із сегментів (міні- або мікроструктур), що на перший погляд можуть видаватися не надто взаємодотичними, поєднаними за принципом примхливого й подекуди спорадичного зведення, зіткнення, проте саме це відчутно розмикає предметно-образний простір, вказуючи на тенденцію його тяжіння до безкінечності. Він сегментує вірш не тільки у структурному сенсі, але й на рівні фабульної нарації, не затискуючи оповідний голос в одному-єдиному річищі, а навпаки, даючи змогу йому вільно вібрувати різними супутніми або додатковими тембрами.

У віршах Тумаса Транстрьомера нерідко присутній “я”-персонаж. Він не прагне перебирати на себе роль структурного й сенсового центру вірша. Він відводить собі місце того, хто перебуває неподалік від обсервованих і зображених реалій, можливо, зовсім близько, поруч з ними, але не більше того. Для Транстрьомерового “я”-персонажа присутнім є не те, що стається у ньому самому або замкнено на його “я”-відчуттях і “я”-реакціях, а інше. Те, яким чином відбувається дотик до того, що оточує людину та її життя, й у який спосіб прочитується усе те, що супроводжує людину на її дорогах (Slyk, 2010). Власне, “я”-персонаж здійснює своє, особистісне прочитання тієї стримано азартної строкатості й сумлінно невпорядкованої розмаїтості буттєвих знаків, що надсилає йому Шлях.

Вірші Тумаса Транстрьомера вельми поцінував Іосиф Бродський, лауреат Нобелівської премії з літератури 1987 року. Більш того, він визнавав творче значення Транстрьомера для власної поетичної культури і навіть говорив про його певний вплив на себе. Вони познайомилися в 1970-х роках, Бродський близько приятелював із ним, перекладав його вірші російською мовою, з

інтересом знайомився з його перекладами, виконаними іншими поетами, і вважав Транстрьомера найбільшим поетом кінця ХХ століття. 1994 року на острові Готланд було організовано й проведено поетичний форум – “Фестиваль Тумаса Транстрьомера і його друзів”, на який приїхали ментально найближчі люди для поета. Запрошували й Іосифа Бродського, проте погіршення його стану здоров’я (в останні роки життя він важко хворів на серце) завадило цьому. В Бродського є вірші “Томасу Транстрємеру” й “Томас Транстрємер за роялем”, датовані 1993 роком. Із манерою шведського поета ці два вірші споріднює тяжіння до гіперметафорики. Якщо у Транстрьомера метафоричні згустки заряджені насиченою, концентрованою тональністю, то в Бродського метафоричні рисунки оздоблені “проепічними” акцентами.

Тумаса Транстрьомера неодноразово висували на Нобелівську премію. Цілком закономірно, що 6 жовтня 2011 року відбулася подія, на яку у світовому літературному соціумі очікували доволі давно – Нобелівський комітет присудив шведському поету Тумасу Транстрємеру премію “за те, що його короткі, напівпрозорі образи дають нам оновлений погляд на реальність”.

REFERENCES

Air mail: brev 1964–1990 / Tomas Tranströmer, Robert Bly; en bok sammanställd av Torbjörn Schmidt; översättning av Lars-Håkan Svensson. Stockholm: Bonnier, 2001; Airmail: The Letters of Robert Bly and Tomas Transtromer / edited by Thomas R. Smith, Torbjorn Schmidt. Minneapolis, MN: Graywolf Press, 2013.

Bankier, Joanna. The sense of time in the poetry of Tomas Tranströmer. Ann Arbor, MI.: UMI, 1993.

Pavlychko Dmytro. Tvory. Tom 10. Pereklady. Kyiv: OSNOVY, 2011. P. 422–426.

Slyk, Magdalena. “Vem är jag?”: det lyriska subjektet och dess förklädnader i Tomas Tranströmers författarskap. Uppsala: Uppsala universitet, 2010.

Tranströmer Tomas. Dikter och prosa 1954–2004. Stockholm: Bonnier, 2011.